

ACTA RHEUMATOLOGICA BELGRADENSIA

.....

Godište 53 * Supplement 1 * 2024
UDK 616-002.77 YU ISSN 0351-7217

Udruženje reumatologa Srbije · Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije

GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

ZBORNİK RADOVA

Zlatibor, Hotel „Zlatibor“, 19 - 22. septembar 2024

**GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE

ORGANIZACIONI ODBOR:

Predsednik

Prof. dr BOJANA STAMENKOVIĆ

Generalni sekretar

Prof. dr MIRJANA VESELINOVIĆ

Sekretari

Dr NOVICA DIMIĆ

Dr JASMINA JOCIĆ

Dr JOVANA CVETKOVIĆ

Dr MILJANA ŠARAC

Tehnički sekretar

GORDANA RISTANOVIĆ

Članovi

Prof. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

Prof. dr MARINA DELJANIN ILIĆ

Prim. dr MIRJANA LAPČEVIĆ

Doc. dr PREDRAG OSTOJIĆ

Prof. dr MILAN PETRONIJEVIĆ

Prof. dr MIRJANA ŠEFIK BUKILICA

Prof. dr ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ

Prof. dr JELENA VOJINOVIĆ

NAUČNI ODBOR KONGRESA

Predsednik

Prof. dr JELENA VOJINOVIĆ

Sekretari

Dr IVANA ALEKSIĆ

Dr JELENA ČOLIĆ

Članovi

Prof. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

Prof. dr TATJANA ILIĆ

Doc. dr IVICA JEREMIĆ

Doc. dr PREDRAG OSTOJIĆ

Doc. dr SLAVICA PAVLOV DOLIJANOVIĆ

Prof. dr MILAN PETRONIJEVIĆ

Prof. dr GORAN RADUNOVIĆ

Prof. dr GORICA RISTIĆ

Prof. dr MIRJANA ŠEFIK BUKILICA

Prof. dr BOJANA STAMENKOVIĆ

Prof. dr SONJA STOJANOVIĆ

Doc. dr JELENA SVORCAN ZVEKIĆ

Prof. dr ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ

Doc. dr VALENTINA ŽIVKOVIĆ

Doc. dr MIRJANA ZLATKOVIĆ ŠVENDA

DOBRO DOŠLI NA GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI (ORS) –ZLATIBOR 2024.

Poštovane kolegice i kolege,

Ove godine zajednički Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije (UReS) i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije (ORS) se održava na Zlatiboru, planini čarobne lepote, stasitih borova, u predivnom ambijentu hotela istog imena kao i planina na kojoj se nalazi. U takvom ambijentu reumatolozi, internisti drugih subspecijalnosti, fizijatri, pedijatri, ortopedi, imunolozi, specijalisti opšte medicine i drugi koji se bave reumatskim bolestima u našoj zemlji, razmeniće stručna i naučna iskustva i znanja uz dobro druženje.

Ovogodišnji kongres, kao i većina prethodnih, ima međunarodni karakter, što podrazumeva učešće eminentnih stručnjaka – predavača po pozivu iz Švedske, Italije, Velike Britanije i Hrvatske, ali i prisutvo reumatologa iz nama bliskih okolnih zemalja – Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije.

Stručni sadržaj kongresa činiće predavanja po pozivu, na temu novina u različitim oblastima reumatologije, koja će održati renomirani predavači sa najviše iskustava na datu temu, uz interaktivnu diskusiju; usmena saopštenja odabranih i recenziranih radova i poster prezentacije selektovanih radova. Izazovi iz kliničke prakse će i ove godine podstaći reumatologe da razmatraju optimalan pristup rešavanju kliničkih problema iz svakodnevne prakse.

Sponzorisan predavanja i Simpozijumi dodatno će pomoći u edukaciji reumatologa, obogatiti klinička iskustva i doprineti sticanju ličnih iskustava u dijagnostici i lečenju reumatskih bolesti.

Poseban značaj ovog kongresa je u zajedničkom učešću lekara – reumatologa i obolelih od reumatskih bolesti, koji će kroz konstruktivan dijalog potražiti zajedničko rešenje u rešavanju nedoumica u lečenju i optimalnom pristupu reumatskom bolesniku sa ciljem poboljšanja kvaliteta života i produženja životnog veka obolelih.

Bogat i obiman stručni program biće i dodatno obogaćen druženjem i opuštanjem u prelepom prirodnom ambijentu planine Zlatibor.

Želim Vam uspešan rad, dobro druženje i prijatan boravak. Dobro došli!

Predsednik Udruženja reumatologa Srbije

Prof. dr Bojana Stamenković

P 22

SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU GIHTA I REUMATOIDNOG ARTRITISA – PRIKAZ BOLESNIKA

Ksenija Bošković^{1,2}, Jelena Zvekić-Svorcan^{1,2}, Saša Deležan², Ljubica Dražić²

¹*Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu*

²*Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad*

Uvod: Urični artritis (Giht) se karakteriše nakupljanjem kristala mokraćne kiseline oko i u sinovijalnim zglobovima i formiranja tofusa na različitim lokalizacijama u organizmu. Najčešće asimetrično zahvata sitne zglobove prstiju stopala i šaka uzrokujući deformacije istih. Reumatoidni artritis (RA) zahvata sinoviju sitnih zglobova prstiju šaka i stopala simetrično, praćeno jutarnjom ukočenošću i njihovom deformacijom. Dugo se smatralo da jedno oboljenje isključuje drugo, međutim sve je više dokaza koji demantuju ovu tvrdnju.

Cilj rada: Prikaz slučaja pacijenta sa akutizacijom hroničnog oblika gihta, kao i sličnosti i razlike između gihta i RA.

Materija i metode rada: Pacijent (71 god.) upućen radi dijagnostičke evaluacije RA, zbog bola i otoka u perifernim zglobovima, posebno šaka i stopala. Bol je izražen na drugom prstu i dorzumu levog stopala i u desnoj šaci. U kliničkom nalazu, dominira lokalni mekotkivni otok sa hiperemijom okolne kože na PIP5 i MCP5 zgloba desne šake, kao i na drugom prstu levog stopala koje je praćeno perutanjem kože dorzuma sa sekvelom od secernacije. Prve tegobe su nastale pre oko 40 godina, u vidu otoka i bola MTP1 zgloba oba stopala. Od komorbiditeta, koji govore u prilog metaboličkom sindromu prisutan je visok krvni pritisak i hiperlipoproteinemija uz povećan obim struka i centralni tip gojaznosti. Ishrana je bogata životinjskim proteinima uz svakodnevnu konzumaciju alkohola. U inicijalnim laboratorijskim nalazima povišene su vrednosti reaktanata akutne faze upale (SE 95; CRP 34.8), blago povišene vrednosti mokraćne kiseline, RF negativan, Waaler Rose test negativan. Načinjeni su radiografski i UZ snimci obe šake i oba stopala, uz kontrolnu laboratorijsku analizu i UZ abdomena. Na RTG snimcima šaka i stopala opisane su degenerativne promene sa artrozom, uz senke intraosalnih i mekotkivnih tofusa. Na UZ dijagnostici oba stopala i obe šake opisane su artroitične promene sa intraartikularnim izlivima uz mekotkivne tofuse formirane u subkutisu. Na nalazu UZ abdomena verifikovana je lako steatozna jetra, žučna kesa bez znakova inflamacije i kalkuloze, znaci mikrokalkuloze u desnom bubregu. Započeta je kortikosteroidna terapija u opadajućim dozama uz nastavak dosadašnje terapije. Došlo je do kliničkog poboljšanja, smanjenja bola i zapaljenja. Na kontrolnom pregledu, pacijent se oseća bolje uz regresiju promena na zahvaćenim zglobovima. U kontrolnim laboratorijskim nalazima uočava se trend pada vrednosti reaktanata akutne faze upale i mokraćne kiseline nakon korigovane terapije.

Rezultati: Kod ovog pacijenta se na osnovu anamnestičkih podataka i pregleda mogla postaviti radna dijagnoza gihta. Međutim, kako hronični oblik gihta i RA imaju sličnosti u ispoljavanju tegoba, dodatnim dijagnostičkim procedurama su se morali isključiti preklapanje ova dva oboljenja i započeti adekvatno lečenje.

Zaključak: U metaboličkim i autoimunim zapaljenskim reumatskim bolestima značajna je supresija zapaljenskog odgovora. Sa tim ciljem u terapiju je dodata kortikosteroidna terapija, postavljena je dosadašnja urikozurična terapija uz savet za higijensko dijetetski režim načina života, što je dovelo do remisije bolesti.